

**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ ПРИЛЕТАЮЩИХ И
ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ МОСКОВСКОГО УЗЛОВОГО
ДИСПЕТЧЕРСКОГО РАЙОНА**

**ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF INCOMING AND OUTGOING
AIRCRAFT FLOWS OF THE MOSCOW AIR HUB CONTROL AREA**

АЛЕШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

УШАКОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА,

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

ALESHIN VLADIVIR IVANOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Saint-Petersburg State university of Civil Aviation.

USHAKOVA OLGA KONSTANTINOVNA,

Saint-Petersburg State university of Civil Aviation.

В статье анализируется структура потоков прилетающих и вылетающих воздушных судов Московского узлового диспетчерского района. Рассматриваются статистические данные о выполненных полетах в сутки пик 2024 года. Исходные данные о пиковых сутках по количеству обслуженных воздушных судов берутся за основу исследования и распределяются по потокам прибытия и вылета. Структура потоков воздушных судов определяется соотношением коэффициентов удельного количества обслуживаемых воздушных судов в каждом потоке. Производится анализ, формулируются соответствующие выводы.

The article analyzes the structure of the flows of incoming and outgoing aircraft of the Moscow hub control area. Statistical data on completed flights during the peak day of 2024 are considered. The initial data on peak days in terms of the number of aircraft serviced are taken as the basis of the study and distributed according to the arrival and departure flows. The structure of aircraft flows is determined by the ratio of the coefficients of the specific number of serviced aircraft in each flow. An analysis is carried out, appropriate conclusions are formulated.

Ключевые слова: *воздушное пространство, потоки прилетающих ВС, потоки вылетающих ВС, сутки пик, система ОрВД.*

Key words: *airspace, incoming aircraft flows, outgoing aircraft flows, peak day, ATM system.*

Введение.

В Московской зоне Единой системы организации воздушного движения (далее – Московская зона ЕС ОрВД) введено большое количество ограничений на использование воздушного пространства, в то же время в ней находится множество близко расположенных аэродромов с высокой интенсивностью взлетно-посадочных операций.

С целью повышения пропускной способности основных аэродромов Московского аэ-

роузла третьего декабря 2020-го года В Московской Зоне ЕС ОрВД выполнен переход на новую структуру воздушного пространства, при которой полностью изменились маршруты движения воздушных судов (далее – ВС), деление воздушного пространства на секторы обслуживания воздушного движения (далее – ОВД) и технологии работы диспетчеров управления воздушным движением (далее – УВД) [7].

Актуальность статьи обусловлена перераспределением потоков воздушных судов в связи с началом украинского кризиса в 2022 году. Часть воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД и сопредельной зоны Ростовского Регионального центра ЕС ОрВД закрыта для полетов ВС. Недружественные страны закрыли свое воздушное пространство (далее - ВП) для наших ВС. Поменялась география полетов. В связи с этим произошло изменение в структуре потоков, так, например, авиакомпании используют альтернативные маршруты для полетов на юг, в том числе с использованием воздушного пространства Казахстана.

Структура потоков воздушных судов является одним из ключевых факторов, влияющих на загруженность секторов ОВД.

Потоки прилетающих и вылетающих воздушных судов.

Точка входа в ВП Московского узлового диспетчерского района (далее-МУДР) – это точка начала стандартного маршрута прибытия (далее – STAR, от англ. Standard Terminal Arrival Route). А точка выхода из ВП – точка окончания стандартного маршрута вылета (далее – SID, от англ. – Standard Instrument Departure).

Стандартный маршрут прибытия по приборам (STAR) – это установленный маршрут полета по правилам полетов по приборам, связывающий пункт на маршруте ОВД с контрольной точкой схемы захода на посадку по приборам, как правило, с контрольной точкой начального этапа захода на посадку (IAF – initial approach fix).

Стандартный вылет по приборам (SID) – установленная и опубликованная в AIP процедура вылета по правилам полетов по приборам, связывающая порог ВПП с пунктом начала полета по маршруту ОВД [6].

Согласно информации, опубликованной в части III Аэродромы (AD): Международные аэродромы (книга 1) АИП Российской Федерации [1], точками входа/выхода в/из МУДР являются (см. Рис. 1):

1. ROMTA (точка входа, используется в STAR ШРМ, ДМД, ВНК);
2. RILPO (т. выхода, используется в SID ШРМ, ДМД, ВНК);
3. OLMUN (т. выхода, используется в SID ШРМ, ДМД, ВНК);
4. KOGOM (т. выхода, используется в SID ШРМ, ДМД, ВНК);
5. DIMGI (т. входа, используется в STAR ШРМ, ВНК);
6. URAGO (т. входа, используется в STAR ДМД);
7. TOGMO (т. выхода, используется в SID ШРМ, ДМД, ВНК);
8. OLOPI (т. входа, используется в STAR ШРМ, ДМД, ВНК);
9. LINRU (т. выхода, не используется из-за ограничений ИВП);
10. EMGAS (т. выхода, не используется из-за ограничений ИВП);
11. TENRI (т. входа, не используется из-за ограничений ИВП);
12. LEKDO (т. входа, используется в STAR ВНК);
13. BUKUB (т. входа, не используется из-за ограничений ИВП);
14. SOTOG (т. выхода, используется в SID ШРМ, ДМД, ВНК);
15. BILRU (т. входа, используется в STAR ВНК, ДМД);
16. POKAG (т. выхода, используется в SID ВНК, ДМД);
17. LIDRI (т. выхода, используется в SID ШРМ);
18. DIPOP (т. входа, используется в STAR ШРМ);
19. SUNUN (т. выхода, используется в SID ВНК, ДМД);
20. TOKNU (т. выхода, используется в SID ШРМ);

21. БЕКИР (т. входа, используется в STAR ВНК);
22. НАМИН (т. входа, используется в STAR ШРМ);
23. ЕСОЛО (т. входа, используется в STAR ДМД).

Рис. 1. Московский узловой диспетчерский район

Нумерация точек произведена по часовой стрелке по схеме МУДР, в скобках указано для каких аэропортов будет использоваться. Для каждого аэропорта (Шереметьево, Внуково, Домодедово) составим перечень потоков с указанием кода, который размещен в табл. 2.

Исходные данные о выполненных полетах, прилетающих и вылетающих ВС в сутки пик месяца пик 2024-го года.

По полученным данным, в 2024-м году пиковым месяцем по выполненным полетам в МУДР является июль. Для того, чтобы понять какие сутки являются пиковыми по интенсивности воздушного движения необходимо оценить количество взлетно-посадочных операций за весь месяц по трем аэропортам: Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Сутки пик в 2024 году пришлись на 14 июля 2024 года. За 24 часа через диспетчерские пункты подхода (секторы) прошло 1643 воздушных судна. Проанализируем число взлетов и

посадок по каждому аэродрому. Так, в Шереметьево было совершено суммарно 911 взлетно-посадочных операций, во Внуково – 417, а в Домодедово – всего 315.

Диаграмма на рис. 2 отражает количество операций, которые были совершены за пиковые сутки по интенсивности воздушного движения.

Рис. 2. Количество операций по взлету и посадке, совершенных в сутки пик месяца пик 2024 года

Дальнейшим этапом в работе является сбор информации о выполненных полетах в зоне ответственности диспетчеров подхода. Для этого необходимо составить таблицу со следующей информацией: номер рейса, аэропорт вылета, аэропорт прибытия, точка входа в воздушное пространство МУДР, точка выхода из МУДР, время входа и время выхода (см. табл.1).

Таблица 1. Фрагмент таблицы исходных данные о рейсах, выполненных в сутки пик

Рейс	Вылет	Тип ВС	Прилет	Время входа / выхода из МУДР	Точка входа в МУДР	Время входа в МУДР	Точка выхода из МУДР	Время выхода из МУДР
АФЛ1522	УУЕ	А320	УСМУ	2024-07-14 00:04:13+00	5557С03712В	2024-07-14 00:04:13+00	РИЛПО	2024-07-14 00:13:32+00
ПГТ386	ЛТФЙ	А21Н	УУВВ	2024-07-14 00:04:45+00	БИЛРУ	2024-07-13 23:51:02+00	5535С03730В	2024-07-14 00:04:45+00
ТХБ19ГТ	УУВВ	Б738	ЛТАИ	2024-07-14 00:05:03+00	5535С03728В	2024-07-14 00:05:03+00	ТОГМО	2024-07-14 00:13:03+00
АФЛ2148	УУЕ	А333	ЛТАИ	2024-07-14 00:05:12+00	5557С03712В	2024-07-14 00:05:12+00	ТОГМО	2024-07-14 00:16:11+00

Так, например, рейс ПГТ386 вылетел из Турции (аэропорт ЛТФЙ-Стамбул), тип воздушного судна – Airbus A321 Neo, вошел в воздушное пространство МУДР в 23:51 предыду-

щих суток через точку входа BILRU и совершил посадку в аэропорту Внуково 00:04 14.07.2024.

С помощью инструмента Microsoft Excel под названием «Сортировка данных» выполнен анализ исходных данных с определением по каждому рейсу номера потока – k в зависимости от того, от какой точки и к какому аэродрому следует воздушное судно.

Распределение обслуживаемых воздушных судов по потокам прибытия и вылета.

Для распределения ВС по потокам обратимся к исходным данным о пиковых сутках, посчитаем количество рейсов, которое было выполнено за сутки по каждому потоку k , данные о количестве ВС запишем в колонку S_k [ВС/сутки] таблицы 2, посчитаем общее количество ВС – S [3, с. 8].

Также посчитаем коэффициент q_k удельного количества ВС в каждом k -м потоке по следующей формуле:

$$q_k = \frac{S_k}{S}, k = \overline{1, m}, \sum_{k=1}^m q_k = 1,00 \tag{1}$$

Найдем q_k по формуле (1). Пример подсчета: $q_1 = \frac{78}{1643} = 0,04747$. Сумма коэффициентов удельного количества ВС в каждом k -м потоке должна равняться единице [5, с. 22].

Таблица 2. Распределение обслуживаемых ВС по потокам прибытия и вылета

Номер потока (k)	Наименование потока (начальная и конечная точки)	Код потока	S_k [ВС/сутки]	Коэффициент удельного количества ВС в каждом k-м потоке q_k
1	ROMTA-ШРМ	1-ШРМ	78	0,04747
2	ШРМ-RILPO	ШРМ-2	52	0,03165
3	ШРМ-OLMUN	ШРМ-3	3	0,00183
4	ШРМ-KOGOM	ШРМ-4	164	0,09982
5	DIMGI-ШРМ	5-ШРМ	152	0,09251
6	ШРМ-TOGMO	ШРМ-7	136	0,08278
7	OLOPI-ШРМ	8-ШРМ	135	0,08217
8	ШРМ-SOTOG	ШРМ-14	0	0
9	ШРМ-LIDRI	ШРМ-17	8	0,00487
10	DIPOP-ШРМ	18-ШРМ	15	0,00913
11	ШРМ-ТОКNU	ШРМ-20	88	0,05356
12	NAMIN-ШРМ	22-ШРМ	80	0,04869
13	ROMTA-ВНК	1-ВНК	11	0,00670
14	ВНК-RILPO	ВНК-2	15	0,00913
15	ВНК-OLMUN	ВНК-3	0	0
16	ВНК-KOGOM	ВНК-4	30	0,01826
17	DIMGI-ВНК	5-ВНК	28	0,01704
18	ВНК-TOGMO	ВНК-7	114	0,06939
19	OLOPI-ВНК	8-ВНК	68	0,04139
20	ВНК-SOTOG	ВНК-14	1	0,00061
21	BILRU-ВНК	15-ВНК	39	0,02374

22	ВНК-ПОКАГ	ВНК-16	0	0
23	ВНК-SUNUN	ВНК-19	45	0,02739
24	БЕКIP-ВНК	21-ВНК	39	0,02374
25	ROMTA-ДМД	1-ДМД	13	0,00791
26	ДМД-RILPO	ДМД-2	13	0,00791
27	ДМД-OLMUN	ДМД-3	0	0
28	ДМД-KOGOM	ДМД-4	50	0,03043
29	URAGO-ДМД	6-ДМД	50	0,03043
30	ДМД-TOGMO	ДМД-7	75	0,04565
31	OLOPI-ДМД	8-ДМД	79	0,04808
32	ДМД-SOTOG	ДМД-14	2	0,00122
33	BILRU-ДМД	15-ДМД	4	0,00243
34	ДМД-ПОКАГ	ДМД-16	4	0,00243
35	ДМД-SUNUN	ДМД-19	12	0,00730
36	ESOLO-ДМД	23-ДМД	13	0,00791
37	LEKDO-ВНК	12-ВНК	27	0,01643
Итого			S=1643	1

Таким образом, в данный момент используются всего 37 потоков прибытия и вылета. При вылете из Шереметьево используются 7 потоков, при посадке – 5.

Вылет из Внуково, согласно приведенной выше таблице, происходит по 7 потокам, а прибытие по 6. Для вылетающих из Домодедово ВС в настоящее время используются 7 потоков, а для прилета – 5.

Зная коэффициент удельного количества ВС в каждом потоке, для анализа построим диаграмму ранжирования (см. Рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма распределения удельного количества обслуживаемых ВС по потокам прибытия и вылета основных аэродромов Московского аэроузла

По результатам расчетов, наибольший коэффициент q_k приходится на поток под номером 4 или Шереметьево-КОГОМ. Потоки под номерами 8,15,22 и 27 вообще не обслуживали ВС в пиковые сутки, поэтому и коэффициент q_k равен нулю.

Заключение.

Согласно посчитанному коэффициенту удельного количества ВС в каждом потоке, можем сделать вывод о том, что ВС по потокам распределены неравномерно. Есть потоки, количество ВС, проходящих через которые, в кратное количество раз превышает количество обслуженных в других.

Приведенные выше результаты анализа структуры потоков прилетающих и вылетающих воздушных судов вместе с данными об их интенсивности могут быть использованы для оценки ожидаемой загруженности секторов ОВД [3; 5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АИП Российской Федерации. URL: <http://www.caiga.ru> (дата обращения 27.10.2024).
2. Алешин В.И., Крыжановский Г.А., Купин В.В. Исследование неравномерности транспортных потоков при управлении воздушным движением. В кн.: «Мехатроника, автоматизация, управление» – Теоретический и прикладной научно-технический журнал. М.: Изд. «Новые технологии», 2009. № 4. С. 76-72.
3. Анализ и проектирование организации воздушного пространства в системе ОрВД. Методические указания по выполнению курсовой учебно-исследовательской работы по дисциплине "Проектирование организации воздушного пространства". СПб.: СПб ГУ ГА, 2017. 28 с.
4. Купин В.В. Оценка интенсивности потоков воздушных судов в часы пик в системе управления воздушным движением: дис. ... канд. техн. наук. СПб., 2004. 220 с.
5. Методика автоматизированного проектирования организации воздушного пространства в регионе ОВД. Утверждена Генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 31 декабря 2008 г. М., 2008. 55 с.
6. Приказ Минтранса России от 25.11.2011 № 293 (ред. от 14.02.2017) "Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации». URL: <https://base.garant.ru/70117238>.
7. Пятко С.Г. Повышение эффективности управления воздушным движением в Московской зоне ЕС ОрВД // Aviation explorer. URL: <https://www.aex.ru/docs/4/2017/12/22/2701> (дата обращения 27.10.2024).

© Алешин В.И., Ушакова О.К., 2024.